

РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ

¹Ахунов Мукумжон Мухаммадаминович,²Сайфутдинова Мехриноз

¹Андижанский государственный институт иностранных языков ф.ф.ф.д. (Phd),

²Андижанский государственный институт иностранных языков Студентка факультета
инострannого языка и литературы (английский).

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10816377>

Аннотация. В данной статье показана важная роль информационных технологий в обучении иностранным языкам. В частности, преимущества проведения уроков с использованием информационных технологий. В статье говорится об обучении иностранным языкам с использованием ИКТ, в связи с интересом современной молодежи к инновационным технологиям. В целом были высказаны мнения об эффективности изучения иностранного языка с использованием новых методик, игр и инновационных технологий. Также можно увидеть, что роль информационных технологий ярко выражена на этапах изучения иностранного языка. На каждом этапе высказываются идеи о возможности повышения квалификации с использованием информационных ресурсов и технологий. В данной статье рассказывается о достижении лучших результатов в обучении с помощью информационных технологий. Проведение уроков с использованием современных технологий в ходе урока обязательно даст эффективный результат. Как видите, в данной статье подробно рассматривается роль информационных технологий в образовании, то есть в методах обучения.

Ключевые слова: информационные технологии, инновационные технологии, иностранный язык, английский язык, компьютер, телевидение, мультимедиа, аудио, электронная книга, ИКТ.

Abstract. This article shows the important role of information technology in teaching foreign languages. In particular, the advantages of conducting lessons using information technologies. The article talks about teaching foreign languages using ICT, due to the interest of young people today in innovative technologies. In general, opinions were expressed about the effectiveness of learning a foreign language using new methods, games and innovative technologies. You can also see that the role of information technology is clearly expressed in the stages of learning a foreign language. At each stage, ideas are expressed about the possibility of improving skills using information resources and technologies. This article talks about achieving better results in teaching using information technologies. Conducting lessons using modern technologies in the course of the lesson will definitely give an effective result. As you can see, this article discusses in detail the role of information technology in education, that is, in teaching methods.

Keywords: Information technologies, innovative technologies, foreign language, English, computer, television, multimedia, audio, e-Book, ICT.

Annotatsiya. Mazkur maqolada chet tillarini o'qitishda axborot texnologiyalarining o'rni muhim ekanligi ko'rsatilgan. Xususan, axborot texnologiyalaridan foydalanib dars mashg'ulotlarini olib borishdagi afzalliklar. Maqolada bugungi kunda yoshlarni inavatsion texnologiyalarga qiziqishi tufayli, chet tillarini ham AKT dan foydalangan holda o'rgatish haqida so'z borgan. Umuman olganda chet tilini yangi metodlar, o'yinlar va inavatsion texnologiyalar yordamida o'rganishning samaradorligi haqida fikrlar bayon qilingan. Shuningdek, chet tilini o'rganishning bosqichlarida ham axborot texnologiyalarining o'rni ahamiyatli ekanligi yorqin

ifodasini topganligini ko'rishingiz mumkin. Har bir bosqichda axborot resurslari va texnologiyalardan foydalanib mahoratni oshirish mumkinligi to'g'risida fikrlar bayon qilingan. Axborot texnologiyalardan foydalanib dars o'tishda yaxshi natijalarga erishish haqida ushbu maqolada so'z boradi. Dars jarayonlarida zamonaviy texnologiyalardan foydalanib dars mashg'ulotlarini olib borish albatta samarali natija beradi. Ko'rib turganingizdek ushbu maqolada axborot texnologiyasining ta'limdagi ya'ni o'qitish metodikasidagi o'rni haqida batafsil so'z yuritilgan.

Kalit so'zlar: *Axborot texnologiyalari, inavatsion texnologiyalar, chet tili, ingliz tili, komputer, televizor, multimedia, audio, e-Book, AKT.*

Мир развивается каждую секунду каждого дня. С каждым годом потребность в изучении иностранных языков среди людей также возрастает. Естественно, такая ситуация повлекла за собой повышение статуса самого популярного сегодня языка – английского. В том числе и в нашей стране возрос спрос и внимание к изучению английского языка. В ходе этого процесса также стало важным использование информационных технологий. Кабинеты иностранных языков в школах были отремонтированы и оснащены всем необходимым оборудованием (интерактивная доска, современные учебные пособия, специальное оборудование для игр, телевизор, проектор и т.д.). Кроме того, в национальной учебной программе созданы новые учебники с использованием ИКТ, и теперь образовательные процессы проводятся совместно с современными технологиями. Это облегчает изучение и сдачу английского языка.

Информационные технологии стали тесно связаны со сферой образования. На видеоотборочном совещании под председательством Президента Шавката Мирзиёева, посвященном совершенствованию системы преподавания иностранных языков, было отмечено, что с 2021 года учителя иностранных языков будут обязаны иметь национальные и международные сертификаты. В настоящее время требуется не только сертификат о знании иностранного языка, но и требование о проведении уроков с использованием современных технологий. Если учитель сможет разумно использовать инновационные технологии, он добьется следующих результатов:

-- становится легче привлечь внимание ученика к теме во время урока. Потому что сегодняшнее молодое поколение растет с современными устройствами. У молодых людей сильный интерес к инновационным технологиям, и этот интерес побуждает студента изучать английский язык.

-- использование инновационных технологий на занятиях дает высокие результаты. В младших классах организация английского языка посредством мультимедийных песен и графических изображений повышает интерес к иностранному языку у младших школьников.

-- В 5-9 классах анализируются радиопередачи на иностранных языках, телевизионные программы и небольшие электронные книги. Предоставляется общее понимание английского языка и навыки в различных аспектах английского языка. В результате 10-11 классы полностью самостоятельны на основе ранее усвоенных знаний, просматриваются документальные фильмы, поднимаются важные темы для обсуждения. Студент также может выразить свое мнение в форме презентации с помощью телевидения.

-- Занятия проходят в игровой форме. Например, по телевизору показывают небольшой немой мультфильм, и ученики через мимику показывают его одноклассникам.

Это условие формирует у ученика произношение и разговорные навыки. Также существуют игры для улучшения способности ученика мыслить самостоятельно. Например, по телевизору проигрывается вступление к рассказу или проигрывается аудиоклип. Затем учащиеся продолжают рассказ, используя собственное независимое мышление. Эта ситуация также выявляет у ученика самостоятельное правильное и ясное мышление. Самое главное, что обучение с использованием информационных средств и инновационных технологий позволяет индивидуально взаимодействовать со всеми учащимися на уроке. Все учащиеся активно участвуют в уроке. В то же время способность учителя использовать ИКТ увеличивается, а ученики учатся лучше.

Все любители языка знают, что английский язык состоит из 4 аспектов (чтение, письмо, говорение, аудирование).

Чтение – для развития этого навыка во время урока с помощью проектора (в большом ракурсе) учащемуся можно показывать статьи, произведения искусства, рассказы. Некоторые учащиеся обладают сильными навыками механического запоминания и изучают язык посредством механического чтения.

Аудирование. В рамках этого навыка учащемуся воспроизводятся аудиозаписи с помощью компьютера. Аудиозаписи анализируются в мозгу с помощью слуховых анализаторов. В этом случае студент слушает и узнает, как носитель языка правильно произносит слова на родном языке. Также в статье «Искусственный интеллект и изучение языка» Б. Скиннер показал важность роли компьютера в облегчении изучения языка. Компьютер можно использовать не только для аудирования, но и для развития навыков письма, то есть для индивидуального обучения.

Письмо — более сложный навык, чем другие, и здесь важно правильное использование словарного запаса и грамматики. Роль социальных сетей в особенности бесподобна. Студенты общаются на английском языке со своими иностранными сверстниками с помощью Интернета. Совершенствовать навыки письма также можно во время урока с помощью интерактивной доски. Доски, то есть интерактивные доски, были представлены науке Марти. Первоначально он использовался для выражения грамматических упражнений и логических выражений. Сегодня его обязанности возросли.

Говорение — этот навык раскрывает способности ученика. Он показывает уровень владения языком. Этот навык можно совершенствовать с помощью компьютерных технологий в ходе урока (через игру). Учащийся выбирает любую из цифр, заданных на компьютере, и высказывает свое мнение по стоящей за ней теме (соответствующее его возрасту и уровню знаний). Такие методы постепенно развивают способность ученика говорить в результате обсуждения с партнерами.

В заключение следует сказать, что сегодня компьютерные технологии приобретают все большее значение в обучении иностранным языкам. Информатика, цифровые технологии также были связаны с методикой преподавания иностранного языка. Я думаю, что изучать иностранные языки теперь проще и быстрее благодаря информационным технологиям. Для этого необходимо научить молодые кадры преподавать с использованием современных технологий, повысить их квалификацию в этом отношении. Ведь идеальное изучение иностранных языков – это путь к вершине знаний.

REFERENCES

1. Бекмуратова У.Б. Реферат на тему «Использование инновационных технологий в обучении английскому языку». Ташкент --- 2012.
2. Джумакулов А.А. Отличие модульной технологии обучения от традиционного обучения, 2020.
3. Джалилов Ж. Методика преподавания иностранных языков, Ташкент. 2012 год
4. Отабоева. М.П. Использование современных инновационных технологий в обучении иностранному языку и его эффективность / М.П. Отабоева. - 2017.
5. О'. Хошимов, И. Якубов. «Методика преподавания английского языка» (учебное пособие) Ташкент: Издательство «Шарк», 2003.